

Tagungsnummer

V6

Thema

Kommission II: Bodenchemie

Biogeochemische Hotspots im Boden

Autoren

S. Fiedler¹, M. Ebli¹, C. Kroppach¹, A. Michas², S. Schulz², M. Schloter², Y. Kuzyakov³

¹Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Geographisches Institut, Mainz; ²HelmholtzZentrum München, Research Unit Comparative Microbiome Analysis, München; ³Georg-August Universität Göttingen, Buisgen Insitut, Göttingen

Titel

Der Grenzbereich Torf-Mineralische Deckschicht ein Hotspot für Produktion und Umsetzung von CH₄ und CO₂

Abstract

Eine gängige Annahme ist, dass eine mineralische Deckschicht den Torfkörper vor Abbau schützt, Eigene CO₂ Messungen auf einem ackerbauulich genutzten, mineralisch überdeckten Niedermoor (Oberrheingraben) zeigen das Gegenteil. Wir stellten die These auf, dass die hohen CO₂-Flüsse aus der aeroben Methanoxidation in der mineralischen Deckschicht resultieren. Der belüftete Profilbereich im Grenzbereich Torf-mineralische Deckschicht entscheidet über die Höhe der CO₂-Flüsse. Zur Überprüfung wählten wir 6 Plots entlang eines Gradienten der Deckschichtmächtigkeit (31-90 cm) aus, um sie mit Bodenluftsammlern zu bestücken. Die Bodenluft wurden in den Tiefenstufen 0-25, 26-50 und 51-75 cm (April 2016) beprobt. Parallel wurde der Gasaustausch zwischen Pedo- und Atmosphäre ermittelt, $\delta^{13}\text{C}$ von CO₂ und CH₄ in der Gasphase und $\delta^{13}\text{C}$ im Boden bestimmt. Die Erfassung des Grundwasserstandes und der Redoxpotentiale dienten zur Identifikation des durchlüfteten Profilbereiches. Um das mikrobielle Potential für die Bildung und Oxidation von Methan in den unterschiedlichen Bodenschichten zu quantifizieren, wurde eine Quantitative Real-Time PCR (qPCR) durchgeführt. Es wurden sowohl Markergene für die Methanogenese durch Archaeen (*mcrA*) als auch für die aerobe Methanoxidation durch Bakterien erfasst (*pmoA*). Da die partikuläre Methanmonooxygenase mit der Ammoniakmonooxygenase eng verwandt ist und diese unter Ammoniak-Limitation auch CH₄ oxidieren kann, wurden zusätzlich Ammoniak-oxidierende Bakterien und Archaeen quantifiziert (*amoA*). Unabhängig von der Mächtigkeit der Deckschicht nahm mit der Tiefe die CO₂-Konzentrationen zu. Die CO₂-Konzentrationen zeigten einen positiven Zusammenhang mit der Höhe des Grundwasserspiegels und der Höhe des organischen Kohlenstoffes im Boden. Mit abnehmender Mächtigkeit der Deckschicht wurde eine Zunahme der CO₂-Konzentration beobachtet. Die höchsten CO₂-Konzentrationen wurden dann beobachtet, wenn ein Teil des Torfkörpers belüftet war. Hier wurde ein Shift von Methanogenese zu Methanoxidation beobachtet. Der Effekt wurde geringer, wenn oberhalb des Grundwasserspiegels nur mineralischen Horizonte waren